

TABIIY FANLAR (SCIENCE) DARSLARINI O'RGANILISHIDA "INNOVATSION ILMIY G'OYA DAQIQASI" ASOSIDA XALQARO TADQIQOTLARNI O'RGANILISHI

M.Sharopova

Farg'ona viloyati PYMO'MM metodik xizmat bo'limi biologiya fani
metodisti

Yusufjonova Navbahor

Farg'ona shahar, 30- o'rta ta'lim maktabi biologiya fani
o'qituvchisi navbaxoryusupjonova1980@gmail.com (916622571)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15201103>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 6-aprel 2025 yil
Ma'qullandi: 7-aprel 2025 yil
Nashr qilindi: 11-aprel 2025 yil

KEY WORDS

*o'quvchiga yo'naltirilgan ta'lim,
"5E" ta'lim modeli, raqamli ta'lim,
"Zinama-zina" texnologiyasi,
Tadqiqot va loyiha
usullari, G'oyalar generatori*

ABSTRACT

Ushbu ilmiy-pedagogik tadqiqot darsni loyihalashtirishning yangicha talqini sifatida yaratilgan bo'lib, u "O'quvchiga yo'naltirilgan ta'lim" texnologiyasiga tayanadi.¹ Tadqiqot zamirida – "O'quvchiga yo'naltirilgan ta'lim" texnologiyasining muhim jihatlarini "5E" ta'lim metodi asosida dars mashg'ulotining barcha qismlarida bevosita amaliyotga tatbiq etilishiga erishish maqsadi yotadi. Darsni rejalashtirishning ushbu yangi talqini namunaviy dars ishlanmasi sifatida 6-sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan "Tabiiy fanlar" faniga amaliy tatbiq etilishi maqsadga muvofiqdir.

Ma'lumki, dars jarayonida ko'rgazmali qurollarning ahamiyati juda kattadir. O'qituvchi tomonidan o'tilayotgan mavzuning tasavvurga keladigan abstrakt tushuncha holatida qolishiga barham beradi. Chunki har qaysi o'quvchida o'tilayotgan mavzu xususida o'z idrokidan kelib chiqqan turlicha tasavvur hosil bo'ladi.

Mul'timediyadan foydalanib o'tilgan darsda mavzu to'lig'icha o'quvchilarning ko'z o'ngida namoyon bo'ladi. Demak, dars jarayoni faqatgina qiziqarli animatsion va hujjatli fil'm lavhalarining shunchaki montajining aylanib qolmasligi lozim. Dars jarayonidagi asosiy boshqaruv texnikaviy jihatlarida emas, fan o'qituvchisining o'zida qolishi kerak. O'qituvchi mavzuga oid ma'lumotlarni ko'rgazmali dalillash sifatida mul'timediyalardan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Shulardan kelib, chiqqan holda darsda o'qituvchining ishtirokini munosib belgilay olish kerak.

1. Dars bayonida o'qituvchining slaydlarga izoh va bayoni.
2. Anniatsion ko'rgazmalar orasida o'quvchilarga mustahkamlash savollari bilan murojaat qilib turish
3. O'quvchilarning mavzu yuzasidan induvidual' munosabat bildira olishlariga sharoit yaratib berishi.

¹ <https://academics.uz/index.php/zfty> 49 2. Fatchul Fauzi, Ali Mustadi. Learner autonomy using 5E learning cycle //

Masalan, 6-sinf Tabiiy fan (SCIENCE) “Tirik organizm – yaxlit sistema” mavzusini ko’raylik. O’qituvchi o’quvchilarga inson tanasida yuz beradigan ximiyaviy reaksiyalar haqida bayon qilish barobarida ekranda mul’timediya tasvirini namoyish etib boradi.

Shunday qilib, darsni tashqillashda o’quvchi e’tibori quyidagicha yo’nalishda bo’lishi maqsadga muvofiq.

O’qituvchi bayoni- ekrandagi ma’lumot- o’qituvchi bilan savol – javob – ekrandagi ma’lumot – o’quvchi mulohazasi – o’qituvchi xulosasi.

Qulf va kalit Metodi

Darsni takrorlash, mustahkamlash uchun qilinadi.

Har bir juft o’quvchi uchun qulf kalit tayyorlanadi. Qulfda ma'lumotlarni, kalitda javoblarini yozib qo'yamiz. O'quvchilar ixtiyoriy tanlab olishadi ,yoki ularga berib chiqamiz. Har doim bir xil metodlarni qo'llay olmaymiz shu sabab bajarilish jarayoni bir xil metodlarni o'zgartirib qo'llash o'quvchilar uchun yangilik hisoblanadi

Qulf va kalit metodini 6-sinf Tabiiy fan (SCIENCE) darsligidagi «Ovqat hazm qilish sistemasi» mavzusida ochiq dars jarayonida foydalandik.

Tadqiqotchilar metodi asosida guruh a`zolari o`zlari tanlagan mevalarga qisqacha ta`rif berishadi. Guruhchalar o`z sardorini, guruh nomini belgilashadi.

1- guruhchaga “Anor”, 2-guruhcha “Uzum” nomlari tanlangandan so`ng, sardorlar ta`rif berishadi. O`quvchilar taqdimoti kompyuter multimediasi, videoproyektor vositasida ekranda namoyish etiladi.

Shundan so`ng **“davom ettir”** metodi asosida sardorlar o`z guruhchasining bosh harfi bilan boshlanuvchi (“Anor **“qizil rangli mevalar”**”, “Uzum”- **“sarg’ish rangli mevalar”**”) o`simlik nomlarini kim ko`p topish bo`yicha bellashadi.

Anor -qizil rang”	Uzum – “sarg’ish rang”
Anor	Apelsin
Malina	Anjir
Mandarin	Ananas
Qulupnay	o`rik
Gilos	olcha
olma,	behi
shottut	xurmo
pomidor	

	banan
--	-------

Eng ko'p o'simlik nomini to'g'ri topgan sardor rag'bat oladi.

O'tilgan mazsuni so'rash bosqichida uyga berilgan topshiriqlar so'raladi, albomlar tekshiriladi.

Bu metod sinf o'quvchilarida juda foydali va samarali metod hisoblanadi. Bu metod bilan bir soat darsni mazmunli va tushunarli qilib olib borsa bo'ladi. Mavzu bo'yicha yangiliklar rasmlar, o'quvchilarning fikrlari, savol javoblar, har bir metod uchun vaqtlar va video rolidlarni ham ko'rib borish mumkin. Bunday metod bilan barcha o'quvchilar bilan ishlansa bo'ladi "Ranglar jilosi" o'yini.

Yangilik kashf etish orqali o'rganish Bu yondoshuv o'quvchilarning egallagan nazariy bilimlarini tadbqiq etish bilan bir qatorda ularning o'z-o'zlarini rag'batlantirish orqali bilim va ko'nikmalar to'plashlariga sharoit yaratadi. **"G'oyalar generatori"** mazkur metod biror muammo bo'yicha ta'lim oluvchilar tomonidan bildirilgan erkin fikr va mulohazalarni to'plab, ular orqali ma'lum bir yechimga kelinadigan metoddir.

O'quvchilar dars jarayonida noan'anaviy usullardan, qo'shimcha adabiyotlardan so'nggi Tabiiy fan (SCIENCE)ga oid fan-texnika yutuqlari xabarlaridan foydalanadi. Bundan tashqari o'quvchilarni fan-texnika sohasida so'nggi ma'lum qilingan ilmiy kashfiyotlaridan xabardor qilib borish asosiy maqsadlardan biridir.

Yuqoridagi shaklda darsni tizimlashtirish biologiya fanini o'qitishda samara berib, o'quvchilarni ekrandagi rang-barang fil'mlarni shunchaki "tomosha qilish" dan mulohazali o'quvchi bo'lishiga yordam beradi

O'quvchilarni fanga qiziqtirish maqsadida **"G'oyalar generatori"**, **"Diqqatni jamla"**, **"Keys stadi"**, **"Ekologik daqiq"**, **"Ma'naviyat daqiqasi"** usullaridan foydalangan holda dars o'tkazish bilan birga darslarda o'quvchilarga ma'lum bir biologik muammoni qo'yish orqali ularni fantaziya qilish, ilmiy gipotezalarni ilgari surish imkoniyatini **"Ilmiy g'oya daqiqasi"** da yaratib berish mumkin. Ular o'zlarining mushohadalari va ilgari surgan "ilmiy g'oyalari" bilan o'rtoqlashishlari orqali fanga qiziqishlari yanada ortadi. Bundan tashqari o'quvchilarni fan-texnika sohasida so'nggi ma'lum qilingan ilmiy kashfiyotlaridan xabardor qilib borish asosiy maqsadlardan biridir.

Darsda "Ilmiy g'oya daqiqasi" qo'llanishini quyidagicha:

Darslarda o'quvchilarga ma'lum bir biologik muammoni qo'yish orqali ularni fantaziya qilish, ilmiy gipotezalarni ilgari surish imkoniyatini "Ilmiy g'oya daqiqasi" da yaratib beriladi. Ular o'zlarining mushohadalari va ilgari surgan "ilmiy g'oyalari" bilan o'rtoqlashishlari orqali fanga qiziqishlari yanada ortadi. Bundan tashqari o'qituvchi o'quvchilarni fan-texnika sohasida so'nggi ma'lum qilingan ilmiy kashfiyotlaridan xabardor qilib boradi.

Dars jarayonida Innovatsion ilmiy g'oya daqiqasining ma'naviyat daqiqasi haqida fikr yuritimiz

Shunday qilib, biz biologiya darsini yurtimiz zaminidan yetishib chiqqan mutafakkir va allomalarning ilmiy hazinasiga bog'lab o'tishni tashqillash bo'yicha quyidagi metodik tavsiyalarni keltirishni o'rinli topdik.

O'rta asrlar Sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy merosi, ularning zamonaviy tsivilizatsiya rivojida o'rni o'rta ta'lim maktablari biologiya fanida unumli foydalanish uchun quyidagi ma'lumotlarga ega bo'lishlari kerak:

1. O'rta asrlar yurtimiz tarixiy davri xususiyatlari haqida yetarli bilimni egallashlari;

2. "Buyuk ipak yo'li" atamasi, bu tushunchaning izohi;
 3. "Buyuk ipak yo'li" ning iqtisodiy, ma'naviy- siyosiy ahamiyatini to'liq anglab yetishi;
 4. "Buyuk ipak yo'li" orqali Sharq, xususan Markaziy Osiyo ya'ni zaminimizdan yetishib chiqqan alloma va mutafakkirlarning ilmiy g'oyalarining yoyilishini ahamiyatini tushunib yetishi;
 5. "Arab ilmiy dunyosi" ning mohiyati anglab yetishi;
 6. Abu Rayxon Beruniy va Abu Ali ibn Sinolarning ilmiy merosi va ular yashagan davr tarixiy sharoiti haqida mufassal ma'lumotga ega bo'lishlari;
 7. Abu Ali ibn Sinoning "Tib qonunlari" ilmiy asarining insoniyat tarxida ahamiyatini izohlay olishlari;
 12. O'zbekiston kitob fondida 100 mingdan ziyod qo'lyozmalar mavjudligini ahamiyatini izohlay olishlari
- Dars jaryonida qo'shimcha adabiyotlardan internet ma'lumotlar taqdimoti namoyish qilinadi.

METODIK TAVSIYALAR

Mutafakkir nomi	Yashagan davri	Ilmiy asari	Ilmiy kashfiyoti	Jaxon miqyosidagi e'tirof nomi
Axmad Farg'oni	IX asr	"Astronomiya asoslari"	Yer o'lchovi haqidagi dastlabki ma'lumot, Nil daryosining suvini o'lchovchi "Nilometr" uskunasi.	
Abu Rayxon Beruniy 	X-XI asr	150 dan ziyod. Shulardan 31 tasigina bizgacha yetib kelgan.	Er o'lchovi hakidagi ma'lumot, fazoviy vakumning ilmiy izoxi, Amerika qit'asi xududidagi quruklikning mavjudligi haqidagi asosli ilmiy g'oya.	XI asr Beruniy asri
Abu Ali ibn Sin 	X-XI- asr	450 dan ortik turli fanga oid ilmiy va adabiy asarlar. "Tib konunlari".	Tibbiyot - Meditsina (Evropacha e'tirofi)	Meditsina fanining asoschisi
Mirzo Ulug'bek	XV asr	Astronomiya faniga oid o'nlab ilmiy asarlari. "Ziji Ko'ragoniy" asari.		"Sharq Ptolomeyi"

AI Koshifiy	XV asr	Bir necha o'nlab ilmiy asarlari	o'nlik kasr erkin darajasi ildizini topish metodi.	
------------------------	--------	---------------------------------	--	--

Ko'rgazmali vositalar

Milodgacha bo'lgan I asrdan milodiy XVI asrgacha bo'lgan Xitoy, Hindiston va Markaziy Osiyo, o'rta va Yaqin Sharq mamlakatlarining bog'lagan "Buyuk ipak yo'li"ning xaritasi.

Foydalanish doiralari

Tabiiy fanlarni o'qitishda, topshiriqlar ma'lum o'quv mavzusiga va ma'lum yoshdagi o'quvchilar guruhiga moslashtirilgandan keyin.

Afzalliklari

Taklif etilgan masalalarni izchil muhokama qilishni tashkil etish, so'ng jamoa bo'lib qarorni qabul qilish; bilimlarni dolzarblashtirish va mavjud tajribani aniqlash.

Qiyinchiliklari

Agar ishtirokchilardan biri ushbu mavzu bo'yicha yaxshi tayyorlanmagan bo'lsa, u butun jarayonni to'xtatib qolishi mumkin. Mazkur vaziyatda o'quvchiga muhokama etilayotgan masalalar bo'yicha darslikdan yoki boshqa adabiyotdan foydalanishga ruxsat berish mumkin, lekin bu uning bahosiga albatta ta'sir ko'rsatishi to'g'risida ogohlantirib qo'yish kerak.

Xulosa shundan iboratki, o'quvchilarimdan uyga vazifani so'rayotganda shardan foydalandim. Sharni yerga tushirmagan holatda javob berishlari kerak. Shar har safar qo'llariga tushganda bitta so'z aytishadi. Bu o'yin diqqatni jamlab, bolalarda ziyorlikni oshirar ekan. Miyalari har tomonlama ishlashga majbur bo'ladi. Qolaversa, qiziqarli atmosfera hosil qilinadi. O'quvchilar dangasaligini yo'qotish: Har qanday zerikarli mashg'ulotlarni o'yin va musobaqaga aylantirish mumkin. Darsda hech bir o'quvchi bo'sh qolmasligi uchun topshiriqlarni taqsimlab chiqing. Bu o'quvchilarda mas'uliyat va muhimlik hissini oshiradi.

Kichik yutuqlarni ham maqtash lozim. Bu metoddan darsning barcha qismlarida foydalanish mumkin. Tajribalarni bajarish jarayonida 5-6 sinf o'quvchilari tadqiqot savollarini shakllantirish, gipotezalarni ilgari surish, ma'lumotlar to'plash, olingan natijalarni tahlil qilish va xulosalar chiqarishni o'rganadilar, ya'ni.

Maktab o'quvchilarida universal ta'lim faoliyati va axborot kompetensiyasi asoslarini shakllantirishga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.P. Rudall. Anatomy of Flowering Plants (An Introduction to structure and Development) Third Edition. Cambridge. 2007. P. 147.
2. James D. Mauseth Botany an introduction to Plant Biology USA 2014. P. 766.

3. Aldjanova I.R. Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda pedagogik innovatsiyalardan foydalanish. – T.: “Fan va texnologiyalar” nashriyoti, 2011. – B.3.
3. Ikromov M.I., Normurodov X.N., Yuldashev A.S. Botanika. – Toshkent: «O'zbekiston», 2002. - 322 b.
4. Komarnitskiy N.A., Kudryashev L.V., Uranov A. Botanika: sistematika rasteniye. - M.: “Prosveshchenie”, 1975. 434 s.
5. <https://academics.uz/index.php/zfty> 49 2. Fatchul Fauzi, Ali Mustadi. Learner autonomy using 5E learning cycle //

